

кою”, гармонійним синтезом різноманітних видів художньої діяльності у храмобудуванні епохи модерну. Кожна із цих споруд особлива, але між ними можна почути внутрішню риму та резонанс: голоси вливаються в мелодію. Рівень духовної та естетичної інтенсивності храмів підкреслює висоту творчої думки архітектора-художника В. М. Покровського, міждисциплінарне мислення у створенні всеосяжного твору, адже “тільки той архітектор має значення, – стверджував адвокат “універсального мистецтва” архітектор Бруно Таут, – який у змозі охопити все мистецтво і зрозуміти різні устремління живопису та пластики. Лише він здатний до створення єдності цілого” [2, 52]. Ідея храмового синтезу “архітектура як *Gesamtkunstwerk*” спонукає до ширшого тлумачення та відкриває перспективи подальших естетично-семантичних розвідок. Чи не була це спроба архітектора створити певну модель Всесвіту та втілити ідею гармонії людини і космосу? Усі ці особливості синтезу мистецтв “під дахом величної архітектури” змушують згадати ідею “позитивної всеєдності” В. Соловйова, а також незворотну ходу назустріч один одному науки, мистецтва, філософії, релігії.

Примітки

1. Давидич Т. Стили в архитектуре Харькова. – Харьков : “Литера Нова”, 2013. – 164 с.
2. Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. – М. : Гилея, 2008. – Т. II. 1918–1938. – 466 с.
3. Кондаков С. Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской академии художеств. – СПб. : 1914. – 842 с.
4. Кондратьева О. В. Церква святих Кирила і Мефодія: архітектурний скарб епохи модерну на Луганщині // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – К. : Фенікс, 2008. – Вип. 4. – 512 с.
5. Її ж. Іконостас Кирило-Мефодіївської церкви: творчий доробок Лаврської іконописної майстерні доби модерну. Історико-мистецький контекст // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – Вінниця : ДП “Державна картографічна фабрика”, 2011. – Вип. 6. – 576 с.
6. Науково-дослідницька документація на об’єкт Кирило-Мефодіївська церква в с. Тишківка Луганської обл. – Харків : Український державний проектний інститут “Укрміськбудпроект”, 2008.
7. Новгородов В. Е., Лейбейд А. Ю., Денисенко О. И., Лизан И. Трехсвятительская церковь в Харькове. – Харьков, 1999. – 88 с.
8. Пітателева О. В., Литвиненко Я. В. Лаврський модерн. Орнаменти Трапезної палати і церкви. – К. : Софія, 2014. – 144 с.
9. Сабенев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. – М. : “Классика – ХХІ”, 2000. – 391 с.
10. Держархів Харківської обл., ф. Р-169, оп.1, спр. 101.
11. Там само, ф. Р-820, оп. 1, спр. 1294.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ

Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. ми не маємо змогу порівняти з аналогічними пам’ятками на теренах України. Найближчі аналогії знаходяться у межах Балканського ареалу, або на території сучасної Румунії. Більшість сюжетів системи розписів цього храму не типові для українського іконопису попередніх періодів, але досить поширені у мистецтві інших країн східнохристиянської традиції, зокрема, на Балканах. Однак на межі XVI–XVII ст. в українському образотворчому мистецтві також спостерігаємо нові імпульси. Велику роль у цьому відіграла західноєвропейська гравюра. Близько середини XVII ст. була завезена в Україну славнозвісна лицьова Біблія Піскатора, яка на десятиліття стане невичерпним джерелом сюжетів і образів для українських митців. Однак ще раніше західноєвропейська графіка “широким потоком ринула в Україну: це були й ілюстровані друковані книги, і окремі естампи” [7, 41]. Поширення європейської гравюри збігається

в Україні із становленням і динамічним розвитком друкарської справи, опануванням техніки гравірування. Причому лише перші українські друки копіювали кириличні сербсько-венеціанські видання, “які за першовзірець мали православні ікони” [7, 42]. Але вже на початку XVII ст. в орнаментиці українських видань з’являються західноєвропейські елементи.

В цей період в Україні виникає велика кількість бібліотек: при монастирях, друкарнях, а також особистих (приватних). Зокрема, маємо відомості і про склад бібліотеки Петра Могили [1, 257-268] – мецената церкви Спаса на Берестові. Описи бібліотечних зібрань того часу засвідчують наявність різноманітних друкованих ілюстрованих видань.

Одна з перших в Україні друкарень – Стрятинська, Гедеона та Федора Балабанів, також мала бібліотеку, що була необхідна для редагування книг. У ній знаходилися не лише південнослов’янські венеціанські видання (Требник, Псалтир 1519 р. Божидара Вуковича та ін.), але і восьми томне видання Біблії Платена, що вийшло друком в Антверпені. Були й інші західноєвропейські видання [4, 155-156].

Орнаментика балабанівських друків уже вирізняється поміж тогочасних східнослов’янських книг. У них бачимо велику кількість західноєвропейських елементів. Найбільше їх було в Службнику 1604 р.: “У його орнаментиці переважають книжкові прикраси, що мають яскраво виражений ренесансний характер: амури, тритони, гарпії, сирени, кентаври та інші мотиви, почерпнуті із греко-римської міфології” [4, 158].

Ренесансні елементи зустрічаємо не лише на заставках, але і в ініціалах означеного видання. До останніх також було введено “зображальне начало”: на передньому плані були представлені створіння греко-римської міфології, сцени з Біблії, птахи й тварини. Прототипами для багатьох із цих зображень були ініціали Біблії Платена. Згодом копії ініціалів із плантенівської Біблії буде використано у виданнях Києво-Печерської лаври, яка придбала Стрятинську друкарню. Зокрема, в Анфологоні 1619 р., Службнику 1620 р., Бесідах на послання апостолів 1623 р. та ін. [4, 159-160]. Українське друкарство вже на початку XVII ст. приєдналося до загальноєвропейської практики “використання в книгодруках гравюр різних країн” [7, 41-42].

Ще один характерний приклад – серія біблійних ілюстрацій гравера Іллі, зображення яких походять із вищезгаданого голландського альбому гравюр, виданого Піскатором. Український майстер вільно скопіював у зменшеному “книжковому” форматі великі листи мідьоритів і дав ніби “переклад перекладу” [2, 9]. Таке поводження з європейськими взірцями і було типовим для українських граверів.

Факт, що біблійні ілюстрації Іллі з’явилися у 1645–1649 рр. (майже синхронно з виконанням стінопису церкви Спаса) гідний подиву, але вельми показовий. Настільки швидке ознайомлення українських митців з останніми “новинками” європейського графічного мистецтва вражає. Ці ілюстрації Іллі набули в Україні популярності не меншої, ніж їх першовзірець. Окремі дошки Іллі використовувалися різними українськими друкарнями протягом багатьох десятиліть. Це сприяло входженню нових тем і образів до “масової свідомості”. Одночасно процес засвоєння тенденцій європейського мистецтва відбувався і в іконописі. Перш за все під впливом західноєвропейської гравюри в українському мистецтві перестає фетишизуватись традиція. На межі XVI–XVII ст. переорієнтація українських малярів на засади нової художньо-формотворчої системи “була обережною, але невпинною” [8, 19].

Значно розширюється й тематичний репертуар українського іконопису. В першу чергу нові теми потрапляли до іконостасів, займаючи в них місце, де раніше не було ніяких зображень, нижній піднамісний ряд та клейма над дияконськими дверима [3, 105]. Однак навіть раніше, ніж в іконостасах, нові сюжети й теми можна зауважити в монументальних розписах українських храмів. Це не було випадковістю, оскільки українські іконописці мали давні безпосередні контакти з європейським монументальним мистецтвом.

Ще давньоруські малярі виконували розписи у костьолах: найдавніші відомості про їхню творчість у Польщі припадають на XII ст. Польські королі й литовські князі охоче користувались послугами українських майстрів [5, 157]. З грамоти короля Ягайла 1425 р. відомо, що українські майстри виконали малярські роботи у Сандомирській, Серадзькій, Краківській землях.

Працюючи у костьолах, українці, безперечно, бачили живопис з іншою іконографією. Вона ставала для них звичною. І тому важко прослідкувати час, коли західна іконографія вперше

“застосована” у розписах українських православних церков: процес запозичення нових схем відбувався дуже природно. Вже у монументальному живописі храмів кінця XV ст. можна відзначити випадки зображення композицій, що були запозичені із західноєвропейського мистецтва. Це, наприклад, композиції “Мізерікордія” (фрески нефа церкви-ротонди у Горянах), “Дари волхвів” (церква Св. Онуфрія у Лаврові). У розписах початку XVII ст. дерев’яної церкви Св. Духа у с. Потелич маємо найраніше з відомих в українському мистецтві зображення “Пієти”.

У монументальних розписах давніх мурованих храмів кінця XV ст. вперше бачимо і такі нові жанри, як ілюстровані Акафісти, що у XVII ст. набудуть великого поширення і в українській гравюрі, і в іконописі. Зокрема, зображення Акафіста Богородиці у бабинці церкви Св. Онуфрія Лаврівського монастиря, розписи на той самий сюжет у нефі церкви-ротонди у Горянах. Ця тема буде проілюстрована і у розписах дерев’яних церков XVII ст. Зокрема, у стінопису церкви Св. Юра у Дрогобичі на південній стіні представлено Акафіст Ісусу Христу, на північній – Акафіст Богородиці.

Розписи дерев’яних церков XVII ст. вже вражають розмаїттям біблійних сюжетів і образів. З’являється велика кількість композицій на сюжети Старого Завіту. Наприклад, старозавітний сюжет “Жертвоприношення Авраама”, що вперше в українському монументальному малярстві бачимо у церкві Св. Параскеви у с. Радуж біля Любачува (зараз - територія Польщі) (живопис середини XVI ст.), стає у розписах дерев’яних церков вельми поширеним. Його зображено на південній стіні у церкві Св. Духа в Потеличі. На стелі нефа Успенської церкви с. Новоселиці на Закарпатті було представлено розписи другої половини XVII ст. на старозавітні сюжети: “Вбивство Каїном Авеля” та “Жертвоприношення Авраама”.

У вітварному живописі початку XVII ст. церкви Воздвиження Хреста у Дрогобичі бачимо дивний деісусний чин, до складу якого входять старозавітні пророки Авраам та Мельхиседек [6, 64]. Найраніше з відомих зображень Мельхиседека в українському мистецтві презентоване у скульптурному фризі Успенської церкви у Львові: це композиція “Зустріч Авраама з Мельхиседеком”. У цьому ж фризі представлено також і зображення первосвященника Аарона. Вже у першій половині XVII ст. образи Аарона й Мельхиседека “міцно входять у канон іконостаса” [3, 105]. Вони представлені на дяконських дверях найстаріших із збережених іконостасів львівської школи (церкви Св. Параскеви П’ятниці у Львові та церкви Св. Духа в Рогатині). Оскільки над подібними образами в Україні не тяжіла іконографічна традиція, вони одразу набирали рис, характерних для естетичних уявлень цієї епохи [3, 105].

У розписах дерев’яної церкви Св. Юра в Дрогобичі досить багато старозавітних сюжетів, що виконані за гравюрами венеціанської Біблії. Це, зокрема, “Бенкет Валтасара”, “Проповідь Йони”, “Йона у китовому череві”, “Виверження Йони з китового черева”, “Суд Соломона”.

Розписи храмів Дрогобича подають також чи не перші в українському мистецтві живописні ілюстрації до Апокаліпсиса. Наприклад, композиції на теми Одкровення представлені на восьмернику церкви Св. Юра. В українській гравюрі найраніші ілюстрації до Апокаліпсиса датуються першою чвертю XVII ст. у зв’язку з лаврським виданням “Толкованія на Апокаліпсис /.../ Андрея Архієпископа Кесарії Кападокійскія” (1625 р.) Пізніше, у 1661 р. буде надруковано ілюстрації до значної частини книги Апокаліпсиса майстра Прокопія.

Притому іконографічні нововведення не завжди сприймалися одразу й беззастережно. Характерний для доби випадок – полеміка, що виникла в кінці XVI ст. навколо рогатинського образу Бога Отця [3, 89-90]. Консервативна частина духівництва не сприймала подібні зображення, хоча в українському мистецтві цього часу вже були поширені ікони Св. Трійці Новозавітної (наприклад, ікона XVI ст. Краківського художнього музею, де на одній дошці представлено Св. Трійцю Старозавітну та Св. Трійцю Новозавітну). Тим не менше, впродовж XVII ст. образи Бога Отця та Св. Трійці Новозавітної міцно входять і до української гравюри, і до іконопису. Кілька подібних зображень, зокрема, є й у стінописі церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.

Таким було історико-художнє тло, на якому виникає монументальний ансамбль церкви Спаса. Попри очевидні західноєвропейські впливи на українське мистецтво того часу, відзначимо намагання в багатьох випадках зберегти візантійську традицію.

Примітки

1. Голубев С.Т. О составе библиотеки Петра Могилы // Труды III Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. – К., 1878. – Т. 2. – С. 257-268.
2. Гусева А. А., Каменева Т. Н., Полонская И. М. Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.: Каталог изданий, хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина: В 3-х вып./ ГБЛ. – М., 1981. – Вып.2. – Часть 1: Киевские издания 2-й половины XVII.
3. Жолтовський П. М. Український живопис XVII–XVIII ст. – К., 1978.
4. Коляда Г. И. Балабановские друкарни // Книга и графика: Сб. статей. – М., 1972. – С. 152-166.
4. Логвин Г. Н. Монументальний живопис XIV – першої половини XVII ст. // Історія українського мистецтва: В 6 т. – К., 1967. – Т. 2. – С. 157-207.
5. Міляєва Л. С. До питання про генезис стінопису в культовому дерев'яному зодчестві слов'ян // Українське мистецтво у міжнародних зв'язках. – К., 1983. – С. 60-66.
6. Її ж. Переддень бароко // Мистецтвознавство України: Зб. наук.пр. Академії мистецтв України.– К., 2000.– Вип. 1. – С. 27-48.
6. Її ж. Іконостас Спасо-Преображенської церкви м. Любліна (Польща) // Мистецтвознавство України: Зб. наук.пр. Академії мистецтв України. – К., 2001.– Вип. 2. – С. 13-24.

Литвиненко Я. В.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АТРИБУЦІЯ ІКОНИ “ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ НОЯ” З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

У складі колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника знаходиться ікона “Жертвоприношення Ноя” [1], яка датується XVIII ст. (іл. 1). До 1975 р. ця ікона знаходилася у Всіхсвятському храмі, який в той час використовувався як фондосховище. Це підтверджує зворотний бік ікони, на якому один з двох інвентарних номерів: № 23 КПЛ-ЖВЦ (живопис Всіхсвятської церкви), позначає місце її колишнього зберігання (іл. 2). Вперше до нашого поля зору ікона “Жертвоприношення Ноя” потрапила при дослідженні іконостаса церкви Всіх святих. Так, у проектних пропозиціях по реставрації цього храму за 1975 р. серед ікон, що перераховуються у Всіхсвятській церкві, автор виявив і опис ікони “Жертвоприношення Ноя”. Припущення, що ікона могла походити з іконостаса Всіхсвятської церкви, було, однак, відкинуто при її візуальному огляді. Витягнута форма ікони і досить великі розміри (70×50 см) ніяк не відповідали параметрам ікон Всіхсвятського іконостаса. Тим часом, ймовірність приналежності ікони до одного з храмів Києво-Печерської лаври, все ж, залишалася.

Займаючись вивченням і пошуком ілюстративного матеріалу, які стосувались би іконостасів Успенського собору у фондах заповідника, автор роботи звернув увагу на експлікацію головного соборного іконостаса [2], яка, швидше за все, була виконана в кінці XIX ст. (іл. 3). В експлікації подані схематичні зображення всіх існуючих на той період іконостасних ікон, з їх підписами, що відповідають духу свого часу і виконані від руки. У цокольному ряді під храмовою іконою Успіня Богородиці (в експлікації “и по смерти жива”) позначена ікона “Жертвенник по потопе”, що, по суті, відповідає назві ікони з фондів заповідника – “Жертвоприношення Ноя”, або “Заповіт Бога з людиною”.

На початку XXI ст., при відновленні Успенського собору, творці ікон нового соборного іконостаса, безумовно, спиралися на дану схему. Однак через брак відповідного ілюстративного матеріалу (який, звичайно, міг би істотно полегшити реконструкцію ікон, втрачених під час війни), художники розміщують в цокольному ряду таку ікону, яка тематично відповідає сюжету, названому в експлікації XIX ст. У сучасній іконі соборного іконостаса на передньому її плані, зображено ковчег на вершині гори Арарат, на другому ж плані праворуч художник поміщає сцену жертвоприношення Ноя (іл. 4). Об'єднує ці дві

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимиру в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016